

ILMIY ISHLAR RO'YXATI

Талабгор:
Бахромова М.М.

T/r	Nashr ishining nomi	Nashr turi	Nashr ma'lumotlari	Mualliflik ishtiroki	Hammualiflar F.I.SH
1.	ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТА КАК МНОГОМЕРНОГО МЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	Impact Factor	Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - VOLUME 2 ISSUE 6 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7, 2022-yil.	50%	Умарова Наргиза Рустамовна
2.	Концепт как средство отражения гендерных стереотипов	Хорижий конференция	Вестник Ошского Гос.университета ISSN 1694-7452, 2022 год. -ISSN 1694-7452, 2022 год, 2022-yil. DOI-1243/2021	100%	Бахромова Мунира Мадаминовна
3.	КОНЦЕПТ «ЖЕНЩИНА» В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ	Хорижий конференция	сборник научно-практической международной конференции. -20.05.2022 го. Фергана, 2022-yil. научно-исследовательская международная конференция	100%	Бахромова Мунира Мадаминовна

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

4.	THE STUDY OF THE CONCEPT AS A UNIT OF COGNITIVE LINGUISTICS	Impact Factor	Modern journal of Social Sciences and Humanities. - ISSN : 2795-4846 VOL.4(2022), 2022-yil.	50%	Умарова Наргиза Рустамовна
5.	CONCEPT AND UNIVERSAL GENDER STEREOTYPES Teacher:	Impact Factor	IJDIA INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOVERIES AND INNOVATIONS IN APPLIED SCIENCES. -E-ISSN:2792-3983 2 Issue 4, 2022-yil.	100%	Бахрамова Мунира Мадаминовна
6.	Языковая картина мира как объект лингвистического исследования в лингвокультурологии.	Impact Factor	3-Ренессанс. -innovative educational natural and social sciences, 2022-yil.	100%	Таштемирова Замира Сатволдиевна
7.	“АЁЛ” КОНЦЕПТИНИНГ АССОЦИАЦИЯЛАРИ (Концептнинг ижтимоий, жисмоний, шахсий сифатлари)	Impact Factor	Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 ISSUE 10 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7, 2022., 29-33б.	50%	Умарова Наргиза Рустамовна